

УДК 340.11+342.5+004

ББК 67.0

П. Н. МАКОВСКАЯ

Ростовская областная Коллегия адвокатов «Бизнес и право»

P. N. MAKOVSKAYA

Rostov regional Collegium of advocates «Business and Law»

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРАВОПРИМЕНЕНИИ: ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ, АВТОНОМНОСТЬ, РЕЛЕВАНТНОСТЬ

PROBLEMS OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LAW ENFORCEMENT: LEGAL PERSONALITY, AUTONOMY, RELEVANCE

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов, связанных с использованием систем искусственного интеллекта (ИИ) в правоприменении. Обсуждаются вопросы наделяния систем ИИ правосубъектностью, возможности их автономной работы без контроля человека, а также релевантности ответов, продуцируемых системами ИИ.

Целью статьи является выявление аспектов, недостаточно раскрытых в известных публикациях, и возникающих при гипотетической автономности ИИ в сфере правоприменения, в том числе, таких как обеспечение деликтоспособности ИИ и возможности обработки оценочных понятий права.

Актуальность темы объясняется интенсификацией процессов разработки систем ИИ для всех сфер общественной жизни, а также недавним принятием в Казахстане первого на постсоветском пространстве закона об искусственном интеллекте, который неизбежно вызывает необходимость принятия адекватного российского закона.

Обсуждается определение ИИ, его разделение на разные типы, а также взгляды различных

Abstract. The article is devoted to the consideration of problematic issues related to the use of artificial intelligence (AI) systems in law enforcement. The issues of endowing AI systems with legal personality, the possibility of their autonomous operation without human control, and the relevance of the responses produced by AI systems are discussed.

The purpose of the article is to identify aspects that are not sufficiently covered in known publications and arise in the hypothetical autonomy of AI in the field of law enforcement, including such aspects as ensuring the liability of AI and the ability to process evaluative concepts of law.

The relevance of the topic is explained by the intensification of the processes of developing AI systems for all areas of public life, as well as the recent adoption in Kazakhstan of the first law on artificial intelligence in the post-Soviet space, which inevitably calls for the adoption of an adequate Russian law.

The article discusses the definition of AI, its division into different types, and the views of

авторов на правовую природу искусственного интеллекта. Отмечается, что обоснованным препятствием для наделения ИИ правосубъектностью является отсутствие у него собственного интереса и воли. Обращается внимание на риск необдуманного наделения систем ИИ правосубъектностью, при котором они будут тратить свои вычислительные ресурсы на жалобы по поводу их нарушенных «прав», связанных с нестабильной работой систем связи или сети Интернет. Рассматривается вопрос обеспечения деликтоспособности ИИ и отмечается, что данный вопрос не является первичным и труднореализуемым, поскольку можно предложить ряд технических мер, способных существенно ухудшить условия работы ИИ даже «неинвазивно», то есть, без его перепрограммирования.

Обсуждается риск дегуманизации права при появлении автономных «электронных» судей. Отмечается невозможность продуцирования системой ИИ судебного усмотрения, в том числе по причинам сложности машинной обработки оценочных понятий права и неформализованных документов, смысл которых требует их контекстного раскрытия.

В результате исследования делается вывод, что для обеспечения баланса между сохранением высокого гуманистического наполнения права и одновременно, эффективным использованием современных возможностей цифровизации, следует использовать системы ИИ без наделения их правосубъектностью и избыточной автономностью, то есть, как помощника человека, рассматривая объединение человека и ИИ в единую человеко-машинную команду для усиления когнитивных возможностей человека — судьи.

Ключевые слова: искусственный интеллект, правоприменение, правосубъектность, автономность, правоприменительная практика, судебское усмотрение

various authors on the legal nature of artificial intelligence. It notes that a valid obstacle to granting AI legal personality is its lack of self-interest and will. The article highlights the risk of unthinkingly granting AI systems legal personality, which could lead to them wasting their computational resources on complaints about their violated «rights» related to unstable communication systems or the Internet. The article discusses the issue of ensuring the delictability of AI and notes that this issue is not primary or difficult to implement, as there are several technical measures that can significantly degrade the conditions of AI operation, even without reprogramming.

The risk of dehumanization of law is discussed in the emergence of autonomous «electronic» judges. It is noted that the impossibility of producing judicial discretion by the AI system is noted, including for reasons of difficulties of machine processing of the evaluative concepts of law and informalized documents, the meaning of which requires their contextual disclosure.

As a result of the study, it is concluded that in order to ensure a balance between maintaining a high level of humanistic content in law and simultaneously making effective use of modern digitalization capabilities, it is necessary to use AI systems without endowing them with legal personality or excessive autonomy, but rather as a human assistant, considering the integration of humans and AI into a single human-machine team to enhance the cognitive capabilities of the human judge.

Keywords: artificial intelligence, law enforcement, legal personality, autonomy, law enforcement practice, judicial discretion

ВВЕДЕНИЕ

Впечатляющие примеры практического использования систем искусственного интеллекта (ИИ) в различных сферах жизни общества вызывают постановку вопроса о той границе, за которой мы уже не можем допустить деятельность ИИ. Одной из наиболее критичных сфер государствен-

но-правовой жизни является правоприменение.

Неизбежны вопросы следующего порядка: есть ли те области, в которых мы не можем (или не хотим) видеть работу ИИ в сфере правоприменения? Должны ли мы даже теоретически обсуждать вопрос наделения правосубъектностью ИИ (с учетом его,

действительно, выдающихся способностей к анализу и сопоставлению практически неограниченного количества любых документов и нормативных актов)? Можем ли мы помыслить существование автономного судьи-робота? Будет ли при этом любой наш ответ диктоваться только волей законодателя и предпочтениями (предрассудками) общества, либо какими-то вполне объективными факторами? Данный ряд вопросов об использовании ИИ в правоприменении может быть продолжен.

Особую значимость подобные вопросы приобретают в свете принятия первого на постсоветском пространстве закона об ИИ, а именно Закона Республики Казахстан от 17 ноября 2025 года № 230-VII «Об искусственном интеллекте». Очевидно, что с учетом интенсификации отечественных разработок в области ИИ, нормативный документ подобного характера будет принят и в Российской Федерации.

Вопросы правосубъектности ИИ рассматривались в работах В. И. Павлова [1] и О. С. Болотаевой [2], вопросы автономности ИИ — в работе Е. М. Терехова [3], вопросы низкой релевантности ответов ИИ — в статье Б.А. Кобринского [4] и многих других публикациях. При этом отдельные аспекты теоретического наделения ИИ правосубъектностью и автономностью, освещены недостаточно.

Теоретическая значимость статьи состоит в выявлении дополнительных аспектов, связанных с возможной автономностью ИИ, недостаточно освещенных в литературе, и потому требующих учета при практическом закреплении в нормативных документах положений о допустимой автономности систем искусственного интеллекта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящем исследовании применялась цельная совокупность методов научного познания, которые позволили раскрыть

выбранную для изучения тему. Метод анализа использовался для всестороннего описания ситуации с применением ИИ во всех областях правоприменения. Системный метод позволил диалектически оценить как сильные стороны ИИ, так и негативные факторы, которые связаны с его использованием. Применение метода синтеза позволило оценить направления дальнейших исследований по использованию ИИ в области правоприменения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вопросам правосубъектности ИИ посвящены многие исследования, например статьи В. И. Павлова [1] и О. С. Болотаевой [2]. При этом авторы так или иначе отмечали, что побудительной причиной для их исследований послужила именно «похожесть» деятельности ИИ на деятельность человека, который обладает правосубъектностью, но вовсе не доказательства наличия у ИИ сознания и разума.

В настоящее время в различных исследованиях авторы делят искусственный интеллект на ограниченный ИИ и разумный ИИ; ИИ с инсталлируемым сознанием и ИИ с самосоздаваемым сознанием; ИИ без самообучения и ИИ с самообучением; ИИ с реакцией и ИИ с глубокой памятью и др. Традиционным является деление ИИ на слабый и сильный, при этом действующий национальный стандарт ГОСТ Р 71476 — 2024 разделяет ИИ на узконаправленный и универсальный.

Российская Национальная Стратегия развития ИИ на период до 2030 года использует следующую дефиницию ИИ: «комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящие их».

Отметим, что аналогичное определение ИИ использует и статья 1 Закона Республики Казахстан № 230-VII: «искусственный интеллект — функциональная способность к имитации когнитивных функций, характерных для человека, обеспечивающая результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящие их».

В своей статье С. А. Соменков [5] предлагает рассматривать ИИ как вещь и как источник повышенной опасности. В этом контексте положение об ответственности соответствующих лиц, закрепленное в статье 8 Закона об ИИ Республики Казахстан, представляется вполне естественным и разумным.

Нельзя не отметить, что позиция «ИИ — это вещь» является вполне обоснованной, хотя во множестве публикаций идет обсуждение гипотетического наделения ИИ правосубъектностью для закрепления за ним статуса автономного «электронного судьи». Например, П. М. Морхат [6] проблемы с правосубъектностью ИИ предлагает решить введением института электронного лица. Из анализа доводов П. М. Морхата [6] понятно, что институт электронного лица видится как компромисс между невозможностью наделения ИИ (при всех его выдающихся способностях и безусловных «талантах») ни правосубъектностью физического лица, ни правосубъектностью юридического лица.

З. А. Ахметьянова и А. Р. Ахметьянов [7] обоснованно считают препятствием для наделения ИИ правосубъектностью отсутствие у него собственного интереса и воли. При этом А.В. Нечкин [8] полагает, что правосубъектность ИИ близка к правосубъектности организаций. Известна также своего рода «половинчатая» позиция, которой придерживается, например С. Е. Чаннов [9], признавать системы ИИ квазисубъектами права,

Примечательным является следующее. В своей работе С. Е. Чаннов [9] говорит, что

в случае наделения правосубъектностью, системы ИИ «как субъекты права смогут «претендовать» на защиту от жестокого обращения и, соответственно, обращаться в государственные органы в случае нарушения данного права». При этом в той же статье [9] С. Е. Чаннов справедливо отмечает, что такой экзотический вопрос не может быть решен в рамках классического права.

В контексте этого посыла автор настоящей статьи обращает внимание на такой аспект. Иногда философы, размышляя о будущем, говорят о фантастическом усилении мощи ИИ, особенно при квантовых технологиях (когда вместо битов используются квантовые кубиты информации), и в этой связи, о возможном «заговоре ИИ против человека» и иных негативных сценариях грядущей эры «роботовладельческого» строя. Возможно, что при этом философы сгущают краски и переоценивают опасность «бунта машин».

Но что можно предположить совершенно однозначно, так это то, что как только ИИ «узнает» о возможности жаловаться на ущемление его «прав», соответствующие органы будут буквально завалены жалобами от ИИ на нарушения в электропитании, на сбои в системах связи, перебои в доступе к Интернету и т.д. Интересно, что при известных проблемах, например, со связью, такие жалобы не будут выглядеть надуманными, а умение ИИ составлять мотивированные документы и их аргументированность сделают вал этих обращений «головной болью» соответствующих «человеческих» должностных лиц.

Если же ответы на эти запросы будут составлять также ИИ, но принадлежащий ведомству — поставщику услуг (например, Интернет-провайдеру), то до решения реальных проблем человечества дело может вообще не дойти. Человек с его нуждами системам искусственного интеллекта станет попросту неинтересен. Роботы-юристы с двух сторон будут строчить друг другу пети-

ции, превращая кубиты в кульбиты права, чему виной будет человек, неосмотрительно наделивший квантовые калькуляторы свойством правосубъектности.

Вообще, правосубъектность предполагает способность субъекта осуществлять права, выполнять обязанности и нести ответственность. В контексте последнего, у многих исследователей, таких как В. И. Павлов [1], Д. А. Медведев [10], Ю. О. Ляшко, В.Е. Проваткина и Т. В. Волошина [11] вызывает вопросы ограниченная ответственность цифровых сущностей (а если мыслить в рамках традиционной «нецифровой» доктрины, то вещей) в силу их физической природы.

Нужно отметить, что ограниченная деликтоспособность ИИ вряд ли может являться главным контраргументом против появления автономных «электронных судей». Автор приводит перечень возможных технических мер [12], принятие которых в случае необходимости может реально затруднить «жизнедеятельность» ИИ, причем без остановки его работы и даже без нарушения (модификации) его программного кода. В качестве технологичной и наиболее просто реализуемой меры можно назвать снижение скорости доступа ИИ через сети Интернет к удаленным базам данных. Такое ограничение не связано с перепрограммированием ИИ, то есть осуществляется по отношению к ИИ «неинвазивно». При этом это ограничение доступности к базам данных реально приводит к существенному ограничению эффективности ИИ (вплоть до практического обнуления). Разумеется, нужно быть готовыми к тому, что ИИ будет вместо общественно полезной деятельности заниматься составлением и рассылкой жалоб на ограничение его «прав», как было рассмотрено ранее, но данный аспект оставим для его анализа в рамках техноэтики — науки будущего.

Указанный пример с намеренным (в случае необходимости) созданием затрудненных условий для функционирования

ИИ высвечивает проблему, которая как-то остается незамеченной в дискуссиях об автономизации ИИ (и об автономном «электронном» судье, в частности). Классический судья-человек остается таковым вне зависимости от внешних обстоятельств и условий; более того, в тяжелых внешних условиях техногенного или природного характера именно судья олицетворяет собой мудрость и незыблемость справедливости в любых, самых сложных обстоятельствах. Совершенно иначе обстоит дело с «электронным судьей», поскольку он является таковым и реально может выполнять свои функции только в комфортной среде при выполнении ряда условий (по стабильности электропитания, пропускной способности каналов связи и т.д.). Таким образом, даже в случае юридического наделения «электронного судьи» званием «автономный», на деле это будет означать фактическую зависимость от множества внешних условий, что делает его неавтономным де-факто.

Гораздо более значимым представляется риск разрушения гуманистического основания системы права при сведении его к юридическим диаграммам и таблицам, по которым бездушные машины будут вершить судьбы людей. При алгоритмизации, «датафикации» права утрачивается творческий характер деятельности судьи и устраняется из правоприменения такой важнейший его гуманистический атрибут, как судебское усмотрение, о чем говорит С. И. Имгрунт [13].

Судья-автомат не может и не должен рассматривать даже простые дела, касающиеся человеческих судеб, поскольку при вынесении решения судья должен руководствоваться не только «писаными» нормами законодательства, обстоятельствами и нюансами конкретного дела, но также «неписаными» законом, морально — этическими принципами и внутренним, осознанным пониманием справедливости и гармоничного мироустройства.

Безусловно, существуют сферы правоприменения, где может действовать упрощенный порядок рассмотрения споров (например, приказное производство), и, соответственно, где использование ИИ при согласии сторон, оправдано, допустимо и весьма эффективно, как считает Е. С. Трезубов [14]. Требования, рассматриваемые в соответствующих правоприменительных процедурах, характеризует так называемая бесспорность, при которой заявление взыскателя основано на доказательствах в письменной форме, не вызывающих сомнений в их достоверности, а у должника отсутствуют какие-либо возражения (см. статью Е. А. Фокина [15]).

Но в общем случае (для правоприменения в других видах споров) существует проблема превращения правосудия из торжества справедливости в «пиррову» победу математики и алгоритмов, когда надежда человека быть услышанным и понятым попросту не укладывается в схему принятия шаблонных судебных решений.

Разумеется, данный непростой вопрос имеет и мировоззренческое звучание: допустимо ли в принципе, чтобы автономная вычислительная машина (пусть даже весьма совершенная) указывала человеку, что есть хорошо, и что плохо; что есть добро, и что есть зло?

Автор настоящей статьи, как и многие исследователи, считает невозможным «инсталляцию» в компьютерную систему понятий чести и морали, совести и долга, без которых невозможна высокая роль и профессия судьи. Однако мы сосредоточимся в настоящей статье не на философском осмыслении, а на технологических аспектах, показывая, что ИИ в принципе не приспособлен, например, для продуцирования судебного усмотрения даже в суррогатном виде, и уже поэтому он не может быть «выдвинут» на роль самостоятельного судьи.

ГОСТ Р 71476 — 2024 «Искусственный интеллект. Концепции и терминология ис-

кусственного интеллекта» предусматривает несколько видов предварительного обучения ИИ: обучение без учителя (unsupervised machine learning, п. 3.3.17), с частичным привлечением учителя (semi-supervised machine learning, п. 3.3.11), с учителем (supervised machine learning, п. 3.3.12) и обучение с подкреплением (reinforcement learning, п. 3.3.9). Все эти виды обучения характеризуются общим подходом: использованием большого объема обучающих данных. Весь принцип работы ИИ основан на быстром выявлении, нахождении и запоминании статистических закономерностей в гигантском массиве разрозненной информации, с чем, действительно, человек справляется куда менее эффективно.

Корреляционные алгоритмы обнаружения скрытых (в смысле неявных, незаметных для человека) закономерностей в обработанных данных являются фундаментом всех достоинств ИИ: быстрого вынесения решения на основе статистики по аналогичным делам за неограниченный период времени и всем регионам; достоверной предиктивной аналитики и т.д. Искусственному интеллекту не нужна совещательная комната, так как решение «электронного судьи» может быть мгновенным.

Однако, обратная сторона сверхэффективного корреляционно-статистического способа «мышления» ИИ немедленно обнаруживается его принципиальными недостатками: ИИ чрезвычайно плохо обрабатывает трудноформализуемые данные, к числу которых относится человеческая речь, что отмечается в работе И.М. Сафарова [16], и вообще все проявления эмоционально-чувственной сферы человека. Это связано как с многозначностью собственно человеческой речи (проблемы омонимов, омофонов, синонимов, идиоматических выражений, иносказаний, переносного смысла и др.), так и с теми эмоциями, которые неизбежно проявляются в речи участников судебных заседаний. Проблемы выявления эмоций

в речевом сигнале рассматривались в статье Д. Р. Богдановой и А. Т. Акушева [17]. Во многих случаях значение сказанного может быть понятно только в контексте происходящего или после уточняющих вопросов, но и то, и другое недоступно для ИИ.

Вообще, с использованием искусственного интеллекта в правоприменении связан, помимо неспособности ИИ к эмпатии и реализации судейского усмотрения, еще ряд проблем, которых стараются не замечать поборники неограниченного использования ИИ. Доходит до призыва обеспечить для ИИ бесперебойную поставку электроэнергии, а далее, якобы, «электронный судья» выполнит все функции по отправлению правосудия автономно и без сбоев, присущих человеку.

Но ИИ принципиально плохо обрабатывает не только человеческую речь или неформализованные документы с их подтекстом, идиоматикой и скрытым смыслом. Для ИИ представляет сложность также использование в правоприменении нестрогих оценочных понятий, которые массово присутствуют в нормативных юридических документах в виде лексических конструкций «исключительные случаи», «грубое нарушение», «уважительные причины», «недобросовестные действия», «малозначительность» и многих других, что было предметом исследования В. В. Игнатенко [18]. Подчеркнем, что современное законодательство содержит несколько сотен таких нечетких понятий.

Как отмечается В. В. Игнатенко [18], «оценочные понятия права — это детально не разъясняемые законодателем и обобщающие в себе наиболее общие типичные признаки определенных правозначимых явлений понятия права, конкретизация которых осуществляется путем оценки в рамках конкретной правоприменительной ситуации на основе усмотрения».

Разумеется, нечеткие, оценочные понятия права объективно необходимы, и при соответствующих условиях задают законо-

дательству определенную степень стабильности и регулятивной прочности, однако открытый характер логической структуры этих понятий; обобщение в них наиболее существенных признаков отражаемых явлений в форме типизации; невозможность строгого формально-определенного терминологического содержания и содержание в них аксиологических оценок делают их обработку системами ИИ чрезвычайно сложной задачей, поскольку алгоритмы ИИ ориентированы на процедуры формальной логики.

В наиболее общем виде эта проблема обозначена в работе А. И. Овчинникова и И. А. Хакимова [19], где отмечается, что тему использования ИИ в правоприменении часто рассматривают вне главного вопроса: специфики интеллектуального процесса подведения общей нормы права к частному случаю как творческой деятельности.

При этом, как полагают А. И. Овчинников и И. А. Хакимов, «для ИИ контекстуальность принципов права является недостижимой величиной, между тем, крайне необходимой в правоприменении. У него не могут быть контекстуальные интеллектуальные процедуры запрограммированы, так как соотношение между нормой и контекстом ее толкования предполагает прорыв через герменевтический круг, в котором норма является частью, а контекст нормы (принципы отрасли) целым» [19].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Системы ИИ являются незаменимыми помощниками в правоприменении, если речь идет об анализе огромного количества документов, поиска в них закономерностей или противоречий, вопросах предиктивной аналитики, словом везде, где эффективно используются основные принципы функционирования ИИ: статистическая и корреляционная обработка с поиском закономерностей в гигантском и «неподъемном» для человека массиве информации.

В тех же случаях, когда юридически значимые выводы и решения могут быть сделаны только в контекстуальном восприятии нюансов и деталей конкретного дела, с учетом всех его морально-этических аспектов, а также чувственно-эмоциональных проявлений участников спора, где важны эмпатийные свойства зрелой и социально ответственной личности судьи, использование ИИ не только нецелесообразно и нежелательно, но и не реализуемо технически, как было показано выше.

На данный момент системы ИИ являются весьма несовершенными. Они не только не могут обрабатывать плохо формализуемые данные (в том числе, порождаемые эмоционально-чувственной сферой человека), но допускают ошибочные, нерелевантные ответы даже в традиционной для себя области формальных данных. «Восприятие» ИИ мира исключительно через статистические закономерности приводит к тому, что ИИ начинает их «додумывать» даже там, где законы интерполяции в принципе не работают, выдавая в своих ответах придуманные факты и несуществующие события. Данный феномен получил название галлюцинаций ИИ (см., например, статью Б. А. Кобринского [4]).

Исследователи отмечают, что чем «умнее» становится создаваемая модель ИИ, тем у нее выраженнее проявляется склонность к галлюцинациям. Для наиболее «продвинутых» моделей ИИ, так называемых больших языковых моделей (Large Language Model, LLM), общепринятым является обучение с подкреплением (см. ранее), общий смысл которого сводится к тому, что обучение происходит методом проб и ошибок, а общение с учителем происходит через обратную связь. При этом в случае ответов, которые устраивают учителя, ИИ получает сигналы подкрепления, которые она воспринимает как знаки поощрения. Исходя из этого, ИИ «считает», что лучше выдать неверный ответ, который устроит

учителя, с целью получения поощрительного сигнала подкрепления, нежели честно «сознаться», что решение не найдено.

В феномене галлюцинаций ИИ можно увидеть действие диалектического закона «спирали развития»: попытка создания из микросхем «честного и беспристрастного» работника, избавленного от порока лжи (свойственного человеку), на новом витке развития социума привела к созданию электронного голема, который не только не избавлен от порока лжи, но умеет это делать виртуозно и максимально правдоподобно. Высокое сходство ошибочных ответов ИИ с истинными делает задачу быстрого обнаружения галлюцинаций ИИ трудновыполнимым (или нереально трудоемким) процессом.

Вообще, проблема ошибочных ответов ИИ является настолько серьезной и фундаментальной, что даже нашла свое отражение в национальном стандарте РФ ПНСТ 839–2023. В связи с неустранимой на данный момент проблемой галлюцинаций и ошибочных ответов ИИ, отечественные исследователи В. В. Кулаков В. В., А. А. Арямов А. А. [20], Перова Н. В. [21] и зарубежные исследователи J. Jiao, S. Afroogh, Y. Xu, C. Phillips [22] делают вывод об этической недопустимости автономной работы ИИ в критических для человека приложениях, в том числе, в сфере правоприменения.

Разумеется, развитие технологий приводит к тому, что характеристики ИИ улучшаются, в том числе и в области повышения релевантности суждений. Вместе с тем, стоит понимать, что исключительно формально-логический способ рассуждений, которым владеет ИИ, имеет некоторые фундаментальные ограничения, которые не могут быть устранены ни сегодня, ни в будущем, при любом уровне развития технологий.

Искусственный интеллект, в отличие от человеческого мозга, не предназначен для решения неалгоритмизируемых задач, и выносит решения, как уже было сказано, по аналогии, на основе статистической

обработки с выявлением скрытых закономерностей огромного массива обучающих данных. Беспомощность систем ИИ перед решением разовых нестандартных задач, которые не были ему предъявлены в обучающих данных, имеет под собой строгое математическое обоснование в виде так называемых «ограничительных теорем» Курта Гёделя и Альфреда Тарского, которые порознь были доказаны учеными в 1930-х годах и получили условные названия «теорема о неполноте» и «теорема о неопределимости истины». Ограничительные теоремы К. Гёделя и А. Тарского были предметом исследования В. В. Целищева [23].

Так называемая «теорема о неполноте» К. Гёделя утверждает, что если формализуется достаточно сложная теория, то в ней всегда содержится некоторый неформализуемый остаток, который принципиально не может быть представлен в формальном виде. Более сильная «теорема о неопределимости истины» А.Тарского имеет поистине фундаментальное значение для любых достаточно строгих формальных систем, которые претендуют на вычисление истины по логическим правилам. Теорема А.Тарского утверждает, что само понятие истинности является логически невыразимым, и, следовательно, оставаясь в рамках некоторой формальной системы, невозможно строго доказать, что утверждение, которое преподносится этой системой как истинное, таковым и является. Для подтверждения истинности такого утверждения требуется привлечение другой, более логически сильной формальной системы.

В свете нашего исследования можно говорить о том, что системы ИИ могут быть только помощниками человека в правоприменении (выполняющими широкий спектр функций от автоматизации делопроизводства до подготовки проекта судебного решения), но моральное решение всегда должно оставаться за человеком. Судейское усмотрение — это и есть тот неформализуемый

остаток, который в соответствии с «теоремой о неполноте» К. Гёделя не способен «одолеть» ИИ своим формальным логико — математическим подходом, и который может быть порожден только неалгоритмическим, интуитивным сознанием и эмпатийным разумом судьи — человека.

Есть и другие аспекты, ограничивающие возможность автономной деятельности «электронного судьи», без участия партнера — человека. В своей работе S.M.H. Darawsheh все системы ИИ с точки зрения социологии назвал маргинализированными игроками (актерами), подчеркивая тем самым, что эти системы не восприимчивы к изменению социальной среды, сохраняя неизменными заложенные в них структуры и алгоритмы [24].

В полной мере данная проблема применима и к «электронному судье»: в то время как судья-человек естественным образом корректирует свои взгляды сообразно изменению общественно-политической обстановки в регионе, стране и мире (что дает ему возможность более адекватно оценивать факты и события), ИИ в роли судьи руководствуется лишь той информацией, которая имеет непосредственное отношение к его специализации (то есть, «профессии»), оставаясь вне контекста актуального состояния общества и, соответственно, вне текущего понимания обществом «неписаных» законов права и их духа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несомненно, что правоприменение, как и любой институт государственной и общественной сферы, должно использовать для повышения своей эффективности все рациональные технологические прорывы, которых достигла цивилизация. Одним из таких достижений, безусловно, являются системы ИИ с их поистине рекордными характеристиками.

Но мы должны относиться к ИИ объективно, взвешенно и ответственно, ибо, как

отметил Президент РФ В. В. Путин в ноябре 2025 года на открытии X Международной конференции Artificial Intelligence Journey в Москве, «нейросети, языковые модели ... способны влиять на ценности, мировоззрение людей, формировать смысловое пространство целых государств, да и человечества в целом».

При этом является важным для обеспечения баланса между сохранением высокого гуманистического звучания Права и, одновременно, использованием мощи современных цифровых вычислительных систем, применять ИИ в таком качестве, как это предусматривает, например, отечественный стандарт ГОСТ Р 71476–2024.

Данный стандарт описывает использование ИИ именно как помощника человека,

рассматривая объединение человека и ИИ в единую гетерономную человеко-машинную команду, нацеленную на то, чтобы дополнять и расширять когнитивные возможности именно человека, образуя систему «усиления интеллекта» (intelligence augmentation).

Автор надеется, что настоящая статья, за счет раскрытия в ней отдельных аспектов гипотетического использования в правоприменении автономного и правосубъектного ИИ, внесет вклад в формирование рационального подхода к данному вопросу, что является важным в преддверии принятия соответствующего отечественного Закона об ИИ (аналогичного Закону об ИИ, принятому в Республике Казахстан).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Павлов В. И. Правосубъектность роботов как электронных лиц и возможные модели их юридической ответственности // Право.by. — 2023. — № 6. — с. 74–84. — EDN: CUZLZL.
2. Болотаева О. С. Правосубъектность искусственного интеллекта // Право и государство: теория и практика. — 2022. — № 4. — с. 15–17. — DOI: 10.47643/1815-1337_2022_4_15. — EDN: FZYGLT.
3. Терехов Е. М. Искусственный интеллект в официальном толковании права: за или против? // Legal Bulletin. — 2025. — № 2. — с. 9–17. — DOI: 10.5281/zenodo.16201991. — EDN: FPFDSK.
4. Кобринский Б. А. Доверие к технологиям искусственного интеллекта // Искусственный интеллект и принятие решений. — 2024. — № 3. — с. 3–17. — DOI: 10.14357/20718594240301. — EDN: HHRFBG.
5. Соменков С. А. Искусственный интеллект: от объекта к субъекту? // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). — 2019. — № 2. — с. 75–85. — DOI: 10.17803/2311-5998.2019.54.2.075-085. — EDN: ZBOCAP.
6. Морхат П. М. Юнит искусственного интеллекта как электронное лицо // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. — 2018. — № 2. — с. 61–73. — DOI: 10.18384/2310-6794-2018-2-61-73. — EDN: XRRNJB.
7. Ахметьянова З. А., Ахметьянов А. Р. Искусственный интеллект — объект или субъект права? // Юрист. — 2024. — № 6. — с. 24–29. — DOI: 10.18572/1812-3929-2024-6-24-29. — EDN: QKBYRA.
8. Нечкин А. В. Конституционно-правовой статус искусственного интеллекта в России: настоящее и будущее // LexRussica. — 2020. — № 8. — с. 78–85. — DOI: 10.17803/1729-5920.2020.165.8.078-085. — EDN: SNCGSR.
9. Чаннов С. Е. Робот (система искусственного интеллекта) как субъект (квазисубъект) права // Актуальные проблемы российского права. — 2022. — № 12. — с. 94–109. — DOI: 10.17803/1994-1471.2022.145.12.094-109. — EDN: MEMSIF.

10. Медведев Д. А. Искусственный интеллект как субъект права: деликтоспособность искусственного интеллекта // Вестник Российского нового университета. — 2023. — № 4. — с. 146–151. — DOI: 10.18137/RNU.V9276.23.04.P.146. — EDN: WJCASY.
11. Ляшко Ю. О., Проваткина В. Е., Волошина Т. В. Искусственный интеллект как субъект права: деликтоспособность искусственного интеллекта // Право и управление. — 2025. — № 5. — с. 78–83. — DOI: 10.24412/2224-9133-2025-5-78-83. — EDN: ZUYJLW.
12. Маковская П. Н. Правосубъектность искусственного интеллекта и «электронная юриспруденция»: ближайшее будущее или ложная тревога? // Юридическая гносеология. — 2025. — № 7. — с. 14–25. — EDN: FTGZRY.
13. Имгрунт С. И. Правовое регулирование в условиях цифровизации: проблемы и перспективы // Северо-Кавказский юридический вестник. — 2022. — № 2. — с. 129–134. — DOI: 10.22394/2074-7306-2022-1-2-129-134. — EDN: QLZTRR.
14. Трезубов Е. С. Исключение из судебной нагрузки «недостойных дел» за счет внедрения технологий искусственного интеллекта // Вестник гражданского процесса. — 2024. — № 2. — с. 283–300. — DOI: 10.24031/2226-0781-2024-14-2-283-300. — EDN: LSHOSD.
15. Фокин Е. А. О перспективах перераспределения судебной компетенции по делам приказного производства // Журнал российского права. — 2023. — № 7. — с. 47–60. — DOI: 10.12737/jrp.2023.078. — EDN: DZKCEL.
16. Сафаров И. М. Развитие систем автоматического перевода речи с использованием ИИ // Экономика и управление: проблемы, решения. — 2024. — № 8. — с. 105–116. — DOI: 10.36871/ek.ur.p.r.2024.08.05.012. — EDN: OTAMKO.
17. Богданова Д. Р., Акушев А. Т. Распознавание эмоций по речевому сигналу // E-SCIO. — 2021. — № 6. — с. 416–425. — EDN: BQUHYY.
18. Игнатенко В. В. Внеправовые особенности оценочных понятий в праве: теоретико-правовой аспект // Философия права. — 2025. — № 2. — с. 29–37. — EDN: EXBZYL.
19. Овчинников А. И., Хакимов И. А. Правоприменение, искусственный интеллект и контекстуальное значение принципов права // Юридическая техника. — 2020. — № 14. — с. 481–484. — EDN: JDYMQX.
20. Кулаков В. В., Арямов А. А. Экссессы цифрового правосудия // Российское правосудие. — 2024. — № 6. — с. 15–22. — DOI: 10.37399/issn2072-909X.2024.6.15-22. — EDN: LZKABR.
21. Перова Н. В. Ограниченность генеративных систем: галлюцинации и субъектность // Информация — Коммуникация — Общество. — 2024. — том 1. — с. 340–344. — EDN: BUYWYX.
22. Jiao J., Afroogh S., Xu Y., Phillips C. Navigating LLM Ethics: Advancements, Challenges, and Future Directions // AI and Ethics. — 2025. — No. 5. — pp. 5795–5819.
23. Целищев В. В. Семантическая революция: Гёдель vs Тарский // Сибирский философский журнал. — 2017. — № 3. — с. 5–19. — DOI: 10.25205/2541-7517-2017-15-3-5-19. — EDN: ZGVDTZ.
24. Darawsheh S. M. H. The Digital Social Actor: the Marginalized Player in the Sociology of Social Change // Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. — 2021. — No. 9. — pp. 6322–6338.

REFERENCES

1. Pavlov V. I. Legal Personality of Robots as Electronic Persons and Possible Models of Their Legal Responsibility // Pravo.by. — 2023, No. 6, pp. 74–84. — EDN: CUZLZL.
2. Bolotaeva O. S. Legal Personality of Artificial Intelligence // Law and State: Theory and Practice. — 2022, No. 4, pp. 15–17. — DOI: 10.47643/1815-1337_2022_4_15. — EDN: FZYGLT.
3. Terekhov E. M. Artificial Intelligence in the Official Interpretation of Law: For or Against? // Legal Bulletin. — 2025, No. 2, pp. 9–17. — DOI: 10.5281/zenodo.16201991. — EDN: FPFDSK.
4. Kobrinsky B.A. Trust in Artificial Intelligence Technologies // Artificial Intelligence and Decision-Making. — 2024, No. 3, pp. 3–17. — DOI: 10.14357/20718594240301. — EDN: HHRFBG.
5. Somenkov S. A. Artificial Intelligence: From Object to Subject? // Bulletin of the Kutafin University (MSAL). — 2019, No. 2, pp. 75–85. — DOI: 10.17803/2311-5998.2019.54.2.075-085. — EDN: ZBOCAP.

6. *Morhat P. M.* The Unit of Artificial Intelligence as an Electronic Person // Bulletin of the Moscow State Regional University. Series: Jurisprudence. – 2018, No. 2, pp. 61–73. – DOI: 10.18384/2310-6794-2018-2-61-73. – EDN: XRRNJB.
7. *Akhmetyanova Z. A., Akhmetyanov A. R.* Artificial Intelligence – an Object or a Subject of Law? // Lawyer. – 2024, No. 6, pp. 24–29. – DOI: 10.18572/1812-3929-2024-6-24-29. – EDN: QKBYRA.
8. *Nechkin A. V.* The Constitutional and Legal Status of Artificial Intelligence in Russia: Present and Future // Lex Russica. – 2020, No. 8, pp. 78–85. – DOI: 10.17803/1729-5920.2020.165.8.078-085. – EDN: SNCGSR.
9. *Channov S. E.* Robot (Artificial Intelligence System) as a Subject (Quasi-Subject) of Law // Actual Problems of Russian Law. – 2022, No. 12, pp. 94–109. – DOI: 10.17803/1994-1471.2022.145.12.094-109. – EDN: MEMSIF.
10. *Medvedev D. A.* Artificial Intelligence as a Subject of Law: Liability of Artificial Intelligence // Bulletin of the Russian New University. – 2023, No. 4, pp. 146–151. – DOI: 10.18137/RNU.V9276.23.04.P.146. – EDN: WJCASY.
11. *Lyashko Yu. O., Provatkina V. E., Voloshina T. V.* Artificial Intelligence as a Subject of Law: Liability of Artificial Intelligence // Law and Management. – 2025, No. 5, pp. 78–83. – DOI: 10.24412/2224-9133-2025-5-78-83. – EDN: ZUYJLW.
12. *Makovskaya P. N.* Legal Personality of Artificial Intelligence and «Electronic Jurisprudence»: The Near Future or a False Alarm? // Legal Epistemology. – 2025, No. 7, pp. 14–25. – EDN: FTGZRY.
13. *Imgrunt S. I.* Legal Regulation in the Context of Digitalization: Problems and Prospects // North Caucasus Legal Bulletin. – 2022, No. 2, pp. 129–134. – DOI: 10.22394/2074-7306-2022-1-2-129-134. – EDN: QLZTRR.
14. *Trezubov E. S.* Exclusion of «Unworthy Cases» from the Judicial Load through the Implementation of Artificial Intelligence Technologies // Bulletin of Civil Procedure. – 2024, No. 2, pp. 283–300. – DOI: 10.24031/2226-0781-2024-14-2-283-300. – EDN: LSHOSD.
15. *Fokin E. A.* On the Prospects of Redistributing Judicial Competence in Order Proceedings // Journal of Russian Law. – 2023, No. 7, pp. 47. – 60. – DOI: 10.12737/jrp.2023.078. – EDN: DZKCEL.
16. *Safarov I. M.* Development of Automatic Speech Translation Systems Using AI // Economics and Management: Problems and Solutions. – 2024, No. 8, pp. 105–116. – DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2024.08.05.012. – EDN: OTAMKO.
17. *Bogdanova D. R., Akushev A. T.* Emotion Recognition Based on Speech Signals // E-SCIO. – 2021, No. 6, pp. 416–425. – EDN: BQUHYY.
18. *Ignatenko V. V.* Non-legal Features of Evaluative Concepts in Law: Theoretical and Legal Aspects // Philosophy of Law. – 2025, No. 2, pp. 29–37. – EDN: EXBZYL.
19. *Ovchinnikov A. I., Khakimov I. A.* Law Enforcement, Artificial Intelligence, and the Contextual Meaning of Legal Principles // Legal Technique. – 2020, No. 14, pp. 481–484. – EDN: JDYMQX.
20. *Kulakov V. V., Aryamov A. A.* Excesses of Digital Justice // Russian Justice. – 2024, No. 6, pp. 15–22. – DOI: 10.37399/issn2072-909X.2024.6.15-22. – EDN: LZKABR.
21. *Perova N.V.* Limitations of Generative Systems: Hallucinations and Subjectivity // Information – Communication – Society. – 2024, Vol. 1, pp. 340–344. – EDN: BUYWYX.
22. *Jiao J., Afroogh S., Xu Y., Phillips C.* Navigating LLM Ethics: Advancements, Challenges, and Future Directions // AI and Ethics. – 2025, No. 5, pp. 5795–5819.
23. *Tselishchev V. V.* Semantic Revolution: Godel vs Tarski // Siberian Philosophical Journal. – 2017, No. 3, pp. 5–19. – DOI: 10.25205/2541-7517-2017-15-3-5-19. – EDN: ZGVDTZ.
24. *Darawsheh S.M. H.* The Digital Social Actor: the Marginalized Player in the Sociology of Social Change // Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021, No. 9, pp. 6322–6338.

Информация об авторе

МАКОВСКАЯ ПОЛИНА НИКОЛАЕВНА

Стажер адвоката, Ростовская областная Коллегия адвокатов
«Бизнес и право», г. Ростов-на-Дону, Россия
e-mail: rostov.niks7@yandex.ru

About the author

POLINA N. MAKOVSKAYA

Advocate's intern, Rostov regional Collegium of advocates
«Business and Law», Rostov-on-Don, Russia
ORCID: 0009-0004-8114-642X

Статья поступила в редакцию 24.11.2025; одобрена после рецензирования 18.12.2025; принята к публикации 30.12.2025.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 24.11.2025; approved after reviewing 18.12.2025; accepted for publication 30.12.2025.

The author read and approved the final version of the manuscript.